

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
CARRERA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

**Análisis informacional de la relación ENSO–precipitación
en la Ciudad de Buenos Aires**

Tesis presentada para optar al título de Licenciado en Matemática

Autor: Sergio Alejandro Jalfin

Directora de tesis: Dra. Marcela Hebe González

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2025

Resumen

Esta tesis analiza la relación entre las fases del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENSO) y la precipitación en la Ciudad de Buenos Aires durante el período 1961–2022, aplicando métricas de la teoría de la información para cuantificar su grado de dependencia. El objetivo principal es determinar si la fase ENSO reduce la incertidumbre sobre la categoría de precipitación (seca, normal o lluviosa), tanto a escala anual como trimestral. El estudio compara un modelo informacional con un enfoque estadístico clásico, utilizando la correlación de Pearson (r) para evaluar las relaciones lineales y medidas informacionales como la entropía, la información mutua, el coeficiente de incertidumbre y la correlación informacional (ρ_I) para analizar dependencias generales. Los cálculos se realizaron sobre una base de 62 años, construyendo tablas de contingencia entre la fase ENSO y la categoría de precipitación, aplicando fórmulas implementadas en Excel de manera reproducible. Los resultados muestran que, a escala anual, conocer la fase ENSO reduce la incertidumbre de la precipitación en apenas 6,7 %, con una información mutua $I(E;C) = 0,107$ bits y una correlación informacional $\rho_I = 0,371$ lo que evidencia una dependencia débil y predominantemente no lineal, ya que $r = 0,113$. Al reducir la escala temporal al trimestre octubre–noviembre–diciembre (OND), la información mutua aumenta a 0,297 bits, $r = 0,436$ y ρ_I a 0,581, indicando una señal más definida y parcialmente lineal. Climáticamente, los años Niña muestran mayor probabilidad de escenarios secos, mientras que las fases Neutral y Niño se asocian con condiciones más normales o húmedas. La teleconexión ENSO–precipitación en Buenos Aires se caracteriza como débil pero significativa, estacionalmente dependiente y no lineal, lo que refuerza la utilidad de la teoría de la información para describir dependencias complejas en sistemas climáticos.

ÍNDICE

Capítulo 1 – Introducción	5
1.1 Contexto y motivación del estudio	5
1.2 Planteo del problema	6
Objetivos de la tesis	7
Capítulo 2 – Marco Teórico	8
2.1 ENSO y su influencia en el clima de Sudamérica	8
2.2 Estado del conocimiento en Buenos Aires	9
2.3 Fundamentos de la teoría de la información	10
2.3.1 Información	10
2.3.2 Entropía	11
2.3.3 Entropía condicional	12
2.3.4 Información mutua	13
2.3.5 Coeficiente de información mutua normalizada	14
2.3.6 Coeficiente de correlación derivado de la información mutua	15
Capítulo 3 – Metodología	20
3.1 Base de datos utilizada (1961–2022)	20
3.2 Representación probabilística de las variables categóricas	21
3.3 Construcción de variables cuantitativas	23
i) Índice de Intensidad Efectiva del ENSO	24
ii) Índice de precipitación asociada a la fase ENSO	27
3.4 Modelo Estadístico clásico (dependencia lineal)	28
3.5 Modelo basado en teoría de la información (dependencia general)	29

3.6 Comparación del modelo informacional con el modelo clásico	31
3.7 Análisis de la escala temporal aplicada en ambos modelos	32
3.8 Consideraciones prácticas y software utilizado	34
Capítulo 4 – Discusión y Resultados	35
4.1 Tabla de contingencia ENSO × Clasificación de precipitación	35
4.2 Distribuciones de probabilidad conjuntas, marginales y condicionales	36
4.3 Entropías, información mutua y coeficientes informacionales	37
4.4 Reducción de incertidumbre por fase ENSO	40
4.5 Análisis de la dependencia lineal y no lineal	42
4.6 Interpretación climática de los hallazgos	44
4.7 Líneas futuras de investigación	46
Conclusiones	47
Referencias bibliográficas	48

Capítulo 1 – Introducción

1.1 Contexto y motivación del estudio

El clima de la región del Río de la Plata, y particularmente de la Ciudad de Buenos Aires, está condicionado por la interacción de múltiples forzantes atmosféricos y oceánicos de escala tanto global como regional. Entre ellos, el fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENSO) se reconoce como uno de los principales moduladores de la variabilidad climática interanual a escala planetaria (Trenberth, 1997). Su influencia se manifiesta en cambios sistemáticos en los patrones de circulación y en la distribución de las precipitaciones, tanto en los trópicos como en las latitudes medias.

En Sudamérica, diversos estudios han documentado que las fases cálidas (El Niño) y frías (La Niña) de ENSO modifican la frecuencia y la intensidad de los eventos de precipitación extrema, y que la respuesta a dichas fases varía según la región y época del año. Grimm y Tedeschi (2009) demostraron que, durante los años El Niño, tienden a incrementarse las lluvias intensas sobre el sudeste del continente, mientras que los años La Niña favorecen condiciones secas en gran parte del centro y norte de la región.

En Argentina, Peñalba y Rivera (2016) y Garbarini *et al.* (2016) analizaron la respuesta de la precipitación frente a las fases de ENSO y destacaron una fuerte dependencia estacional, con mayor coherencia durante la primavera. En conjunto, estos resultados refuerzan el papel de ENSO como un forzante clave de la variabilidad pluviométrica regional, aunque también subrayan la necesidad de enfoques estadísticos que permitan cuantificar rigurosamente el grado de dependencia entre sus fases y la precipitación en Buenos Aires.

En este marco surge la motivación central de la presente tesis: aplicar métricas de la teoría de la información (entropía e información mutua) para caracterizar la relación entre las fases de ENSO y la clasificación anual de las precipitaciones en Buenos Aires.

1.2 Planteo del problema

Si bien existe abundante literatura sobre la influencia del fenómeno ENSO en las precipitaciones del centro-este de Argentina, los resultados específicos para la ciudad de Buenos Aires son menos consistentes e incluso, en algunos casos, contradictorios, tales como los hallados por Antico (2009), quien identificó que ciertos tipos de eventos El Niño no se traducen necesariamente en anomalías positivas de precipitación en el sudeste de Sudamérica; o por González y Cariaga (2009), quienes hallaron que la variabilidad pluviométrica estival en Buenos Aires está más asociada con forzantes del Atlántico y del flujo amazónico que con ENSO. En la misma línea, Robledo, Peñalba y Buzzi (2013) observaron que las temperaturas de la superficie del mar explican apenas una fracción del 10% de la variabilidad de la precipitación extrema, en estaciones que incluyen Buenos Aires, sugiriendo una influencia débil y no sistemática de ENSO sobre la región.

La pregunta central de esta investigación es, por lo tanto:
¿En qué medida el conocimiento de la fase ENSO reduce la incertidumbre sobre la categoría de precipitación anual en Buenos Aires?

De esta formulación se desprende un interrogante complementario:
¿Cuánta incertidumbre de la lluvia primaveral puede reducirse con solo conocer la fase ENSO del año?

Responder estas preguntas requiere un enfoque que no solo evalúe la existencia de una asociación entre las variables, sino que además cuantifique la magnitud de dicha dependencia estadística.

1.3 Objetivos de la tesis

El objetivo general de esta investigación es evaluar la validez y utilidad de la teoría de la información como herramienta matemática para cuantificar la dependencia estadística entre las fases ENSO y la clasificación de las precipitaciones en Buenos Aires, comparándola con parámetros de la estadística clásica como el coeficiente de correlación de Pearson.

Para alcanzar dicho propósito, se proponen los siguientes objetivos específicos:

- Definir a las fases ENSO y las categorías de precipitación como sistemas de información discretos.
- Estimar la cantidad promedio de información asociada a las fases ENSO, es decir, su entropía.
- Estimar la cantidad promedio de información asociada a las categorías de precipitación, es decir, su entropía.
- Calcular la información mutua entre ambos sistemas (fases ENSO y clasificación de precipitaciones).
- Comparar el coeficiente de correlación del modelo informacional con el del modelo de la estadística clásica.

Capítulo 2 – Marco Teórico

2.1 ENSO y su influencia en el clima de Sudamérica

Como se mencionó en la introducción, el fenómeno ENSO constituye un modulador clave de la variabilidad climática interanual en el sistema climático global. Desde el punto de vista físico, se define como una oscilación acoplada océano-atmósfera que altera la circulación general y los patrones de precipitación a escala planetaria (Trenberth, 1997). Su dinámica involucra anomalías en la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial y cambios en la convección tropical que generan teleconexiones hacia latitudes medias. La teoría se basa en que una anomalía de temperatura de la superficie del mar en el océano Pacífico tropical genera un tren de ondas que se propaga hacia latitudes extratropicales y hacia el este de forma que produce anomalías de precipitación en regiones remotas (Mo, 2000).

En Sudamérica, múltiples investigaciones han evidenciado que la fase cálida (El Niño) suele asociarse con un incremento de las lluvias y de los eventos extremos de precipitación, mientras que la fase fría (La Niña) tiende a favorecer condiciones deficitarias. Grimm y Tedeschi (2009) documentaron que la respuesta pluviométrica a las distintas fases de ENSO varía según la estación del año, la intensidad del evento y la configuración sinóptica dominante. Dichos autores observaron comportamientos asimétricos entre los años Niño y Niña, lo que sugiere una relación no estrictamente lineal entre ENSO y la precipitación regional. Peñalba y Rivera (2016) analizaron series de precipitación para el período 1961–2008 y mostraron que las anomalías asociadas a ENSO son estadísticamente significativas sobre el centro y norte de Argentina, especialmente bajo condiciones de El Niño.

En conjunto, estos resultados respaldan que ENSO actúa como un forzante importante del régimen de precipitaciones en Sudamérica, aunque su influencia regional no es uniforme. Esta heterogeneidad justifica el uso de enfoques cuantitativos que, además de identificar la existencia de asociación, permitan medir la magnitud de la dependencia estadística entre ENSO y la precipitación, tal como propone el enfoque informacional desarrollado en este trabajo.

2.2 Estado del conocimiento en Buenos Aires

Diversos estudios sobre la precipitación en la Ciudad de Buenos Aires han evidenciado una tendencia al aumento en las últimas décadas, junto con una mayor frecuencia de eventos extremos de lluvia (Rusticucci & Peñalba, 2000). Sin embargo, la atribución de tales cambios al forzante ENSO continúa siendo limitada y constituye un tema abierto de investigación.

En particular, Peñalba y Vargas (2004) identificaron asociaciones débiles entre las fases de ENSO y la ocurrencia de déficits o excesos de precipitación en Buenos Aires. De manera complementaria, Boulanger *et al.* (2005) señalaron que la señal ENSO, aunque robusta en los trópicos y subtropicos, tiende a atenuarse al aproximarse a latitudes medias, lo que dificulta establecer relaciones consistentes en esta región.

En consecuencia, Buenos Aires constituye un caso de especial interés, dado que es una ciudad densamente urbanizada, con gran cantidad de población y exposición recurrente a eventos de lluvia extrema que provocan inundaciones frecuentes. Por ello, resulta importante establecer la probable influencia del fenómeno ENSO y determinar su magnitud y significación, los cuales aún no han sido definidas con claridad. Esta situación refuerza la necesidad de aplicar enfoques estadísticos e informacionales capaces de

capturar dependencias complejas y cuantificar el grado de información mutua entre ENSO y la precipitación local.

2.3 Fundamentos de la teoría de la información

La teoría de la información, formulada por Shannon (1948), establece un marco matemático para cuantificar la incertidumbre asociada a una variable aleatoria y la cantidad de información obtenida al observar su realización. Este enfoque resulta especialmente adecuado para el estudio de fenómenos climáticos, donde las relaciones causa–efecto pueden ser complejas, no lineales y moduladas por múltiples factores.

En particular, la teoría de la información permite evaluar la dependencia entre variables sin asumir una forma funcional específica (por ejemplo, linealidad), lo cual es especialmente relevante para analizar la relación entre la fase ENSO y la precipitación, dado que dicha relación puede manifestarse de manera directa, indirecta o modulada por otros procesos atmosféricos y oceánicos.

En esta sección se presentan los conceptos fundamentales que se utilizarán en el análisis posterior: información, entropía, entropía condicional e información mutua. Estas cantidades se definen sobre variables aleatorias discretas, que en este trabajo corresponden a la fase ENSO y a la clasificación anual de la precipitación observada en Buenos Aires.

2.3.1 Información

Shannon (1948) definió la información asociada a la realización de un evento x con probabilidad $p(x)$ como:

$$I(x) = -\log_2 p(x),$$

donde: $I(x)$ se mide en bits.

Este valor representa la sorpresa asociada al evento: cuanto menor es la probabilidad de que ocurra, mayor es la información transmitida cuando efectivamente se observa. Eventos muy probables, por el contrario, aportan poca información, ya que su ocurrencia es esperada.

2.3.2 Entropía

La entropía de una variable aleatoria X se define como (Cover & Thomas, 1991)

$$H(X) = -\sum_{x \in \Phi_x} p(x) \log_2 p(x)$$

Representa la cantidad promedio de información necesaria para describir el estado de una variable aleatoria.

Sus principales propiedades son:

1) **No negatividad:** $H(X) \geq 0$,

con igualdad únicamente en el caso en que X tome siempre el mismo valor con probabilidad 1 (es decir, cuando no hay incertidumbre).

2) **Máximo de entropía:** alcanza su valor máximo cuando todas las categorías de X son equiprobables. En ese caso, si la variable X admite k estados distintos, entonces:

$$H(X) = \log_2(k).$$

Una entropía alta indica que el sistema es muy incierto: las categorías posibles son casi equiprobables y resulta difícil anticipar el resultado. En este caso, cada observación aporta mucha información, ya que reduce una gran cantidad de incertidumbre

inicial. Por el contrario, una entropía baja significa que una categoría domina y que, antes de observar el sistema, ya tenemos una alta certeza de lo que ocurrirá; por lo tanto, la información promedio necesaria para describir el resultado es menor. A modo de ejemplo se puede considerar la situación que corresponde a la probabilidad de ocurrencia estacional de tormentas severas en una región. Si las tormentas se distribuyen de manera similar entre primavera, verano y otoño, el grado de incertidumbre es elevado: antes de observar el evento, es difícil anticipar en qué estación ocurrirá. En ese caso, la entropía es alta. En cambio, si el 90% de las tormentas severas ocurren en verano, la incertidumbre disminuye considerablemente pues existe información previa que permite anticipar el resultado con mayor precisión. En esta situación, la entropía es baja, reflejando una mayor capacidad predictiva.

2.3.3 Entropía condicional

La entropía condicional mide la incertidumbre que persiste en una variable Y al conocer otra X . Siguiendo la formulación de Cover y Thomas (1991), se define como:

$$H(Y|X) = - \sum_{x \in \Phi_X} p(x) \sum_{y \in \Phi_Y} p(y|x) \log_2 p(y|x)$$

donde Φ_x y Φ_y son los conjuntos de valores posibles de X e Y .

A modo ilustrativo, se considera el siguiente ejemplo aplicado al ámbito meteorológico: En una determinada región, aproximadamente el 50 % de los días de verano presentan tormentas fuertes, lo que indica que la incertidumbre asociada a la ocurrencia de estos eventos, medida por $H(Tormenta)$, es relativamente alta dado que no resulta sencillo anticipar si un día presentará o no tormenta.

Si, además, se emite una alerta meteorológica y se observa que en esos días las

tormentas ocurren en el 90 % de los casos, la entropía condicional $H(\text{Tormenta} | \text{Alerta}) < H(\text{Tormenta})$. En este caso, la información proporcionada por la alerta reduce la incertidumbre y la predicción se vuelve significativamente más confiable.

En síntesis, la entropía condicional cuantifica la incertidumbre que permanece en una variable luego de incorporar información adicional sobre otra. Si el conocimiento de X reduce la incertidumbre sobre Y , entonces $H(Y|X) < H(Y)$. Este concepto será fundamental en la siguiente sección, donde se define la información mutua como la diferencia entre $H(Y)$ y $H(Y|X)$.

2.3.4 La información mutua

La información mutua mide cuánta información comparten dos variables aleatorias X e Y , es decir, cuánto conocer una de ellas permite reducir la incertidumbre sobre la otra, sin asumir linealidad ni una forma funcional específica en su relación

$$I(X;Y) = \sum_{x \in \Phi_x} \sum_{y \in \Phi_y} p(x,y) \log_2 \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$$

donde $p(x,y)$ es la distribución conjunta de (X,Y) y $p(x)$ y $p(y)$ son las distribuciones marginales. Esta expresión se presenta en Cover y Thomas (1991). La información mutua es siempre no negativa y se anula solo si las variables son independientes. También puede expresarse en términos de entropía:

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y),$$

o equivalentemente:

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

En estudios climatológicos, esta medida se ha utilizado para identificar dependencias no lineales entre forzantes de gran escala y variables hidrometeorológicas.

Por ejemplo, Shin, Mishra y Lettenmaier (2023) emplearon la información mutua para identificar los principales forzantes oceánicos asociados con la precipitación y la sequía en los Estados Unidos. Los autores mostraron que esta medida capta dependencias no lineales entre ENSO y las anomalías de precipitación con mayor sensibilidad que la correlación de Pearson, confirmando su utilidad para analizar teleconexiones climáticas complejas.

Este tipo de herramientas resulta especialmente apropiado en sistemas atmosféricos donde los procesos están influenciados por múltiples forzantes y las relaciones no lineales son dominantes, de modo que los métodos lineales tradicionales pueden resultar insuficientes para describir su estructura estadística.

En resumen, la información mutua mide la dependencia entre variables sin asumir que la relación sea lineal, y será el punto de partida de las próximas secciones.

2.3.5 Coeficiente de Información mutua normalizada

En el marco de la teoría de la información, una forma habitual de cuantificar la dependencia entre dos variables categóricas consiste en normalizar la información mutua con respecto a la entropía de una de ellas, obteniendo así una medida adimensional conocida como coeficiente de incertidumbre o coeficiente de información mutua normalizada direccional. En este trabajo se adopta la formulación presentada por Paradies et al. (2010), que definen el coeficiente de incertidumbre como:

$$U(Y|X) = \frac{I(X;Y)}{H(Y)}$$

donde $I(X;Y)$ es la información mutua y $H(Y)$ es la entropía de Y .

El coeficiente $U(Y|X)$ se puede interpretar como la proporción de incertidumbre de Y que se reduce al incorporar el conocimiento de X ; toma valores en el intervalo $[0, 1]$:

- $U(Y|X) = 0$ indica independencia estadística entre X e Y , es decir, el conocimiento de X no reduce la incertidumbre sobre Y .
- $U(Y|X) = 1$ implica que Y es completamente determinable a partir de X .

A diferencia del coeficiente de correlación lineal de Pearson, $U(Y|X)$ no asume linealidad ni una forma funcional específica, por lo que resulta adecuado para evaluar dependencia estructural general entre variables categóricas.

En el contexto de este estudio, Y corresponde a la clasificación anual de la precipitación en Buenos Aires y X corresponde a la fase ENSO. El coeficiente $U(CIE)$ permitirá evaluar en qué medida la variabilidad de la precipitación puede explicarse a partir de la fase ENSO, sin imponer una forma funcional específica a la relación entre ambas variables. Este coeficiente será utilizado en los capítulos siguientes.

2.3.6 Coeficiente de correlación derivado de la información mutua

Como se estableció en la Sección 2.3.4, la información mutua $I(X;Y)$ constituye una medida general de dependencia estadística entre variables aleatorias, capaz de capturar tanto relaciones lineales como no lineales, sin asumir un modelo funcional específico. En el marco discreto, esta magnitud se define a partir de las entropías marginales y conjunta de las variables consideradas.

Hasta este punto, las definiciones de entropía e información mutua han sido introducidas en el marco discreto. Sin embargo, cuando las variables aleatorias son continuas, dichas magnitudes se extienden mediante el concepto de entropía diferencial.

En el caso particular en que X e Y sean variables continuas con distribución normal bivariada, la dependencia estadística entre ellas puede obtenerse analíticamente a partir de las entropías diferenciales univariadas y conjunta de la distribución normal.

Siguiendo el desarrollo presentado por Jwo, Cho y Biswal (2023), la información mutua entre dos variables gaussianas correlacionadas se expresa como

$$I(X;Y) = -\frac{1}{2} \log_2(1 - r^2) \quad (2.1)$$

donde r representa el coeficiente de correlación de Pearson entre X e Y .

En este contexto, $I(X;Y)$ puede interpretarse como una medida general de dependencia estadística, que en el caso gaussiano refleja directamente la correlación lineal de Pearson, pero cuya formulación se extiende a relaciones no lineales en contextos no gaussianos. Por lo tanto, a partir de (2.1) se define el coeficiente de correlación informacional como:

$$\rho_I = \sqrt{1 - e^{-2I(X;Y)}} \quad (2.2)$$

A continuación, se expone la demostración del caso gaussiano bivariado, partiendo de las expresiones de la entropía diferencial univariada y bivariada, propuestas por Cover y Thomas (1991).

La demostración que sigue fue elaborada por el autor de esta tesis a partir del resultado presentado en Jwo, Cho y Biswal (2023) ampliando el desarrollo original mediante la incorporación de los pasos intermedios que conducen a la expresión final.

- **Entropía diferencial univariada**

Sea X una variable aleatoria continua con función densidad de probabilidad $f_X(x)$. La entropía diferencial de X se define como:

$$H(X) = - \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \log_2 f_X(x) dx$$

En el caso particular en que la variable aleatoria X sigue una distribución normal univariada,

$$X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2),$$

su densidad está dada por

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}\right)$$

Sustituyendo esta expresión en la definición general de entropía diferencial y evaluando la integral correspondiente, se obtiene el resultado

$$H(X) = \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma_X^2) \quad (2.3)$$

Análogamente, la entropía diferencial de una gaussiana univariada $Y \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ se expresa como:

$$H(Y) = \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma_Y^2) \quad (2.4)$$

- **Entropía diferencial conjunta bivariada**

Sea (X, Y) un vector aleatorio continuo con función densidad de probabilidad conjunta $f_{X,Y}(x, y)$. La entropía diferencial conjunta de (X, Y) se define como:

$$H(X, Y) = - \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) \log_2(f_{X,Y}(x, y)) dx dy$$

En el caso particular en que (X, Y) sigue una distribución normal bivariada,

$$(X, Y) \sim \mathcal{N}_2(\mu, \Sigma), \quad \mu = \begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}$$

su densidad conjunta está dada por:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi |\Sigma|^{\frac{1}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} x - \mu_X \\ y - \mu_Y \end{pmatrix}^T \Sigma^{-1} \begin{pmatrix} x - \mu_X \\ y - \mu_Y \end{pmatrix}\right)$$

Sustituyendo esta expresión en la definición general de entropía diferencial conjunta y evaluando la integral doble anterior, se obtiene la siguiente expresión:

$$H(X, Y) = \frac{1}{2} \log_2 \left((2\pi e)^2 |\Sigma| \right) \quad (2.5)$$

donde la matriz de covarianza Σ es:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & r\sigma_X\sigma_Y \\ r\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}, \quad r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$$

que corresponde a la correlación de Pearson. A continuación, se calcula el determinante de Σ .

$$|\Sigma| = \sigma_X^2 \sigma_Y^2 (1 - r^2) \quad (2.6)$$

Reemplazando (2.6) en (2.5) se obtiene

$$H(X, Y) = \frac{1}{2} \log_2 \left((2\pi e)^2 \sigma_X^2 \sigma_Y^2 (1 - r^2) \right) \quad (2.7)$$

Por definición, en términos de entropías, la información mutua se expresa como

$$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y) \quad (2.8)$$

Sustituyendo las expresiones (2.3), (2.4) y (2.7) en (2.8), se obtiene

$$I(X; Y) = \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma_X^2) + \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma_Y^2) - \frac{1}{2} \log_2 \left((2\pi e)^2 \sigma_X^2 \sigma_Y^2 (1 - r^2) \right) \quad (2.9)$$

Aplicando las propiedades del logaritmo: $\log_2(ab) = \log_2(a) + \log_2(b)$ se tiene

$$\log_2\left((2\pi e)^2 \sigma_X^2 \sigma_Y^2 (1-r^2)\right) = \log_2(2\pi e)^2 + \log_2(\sigma_X^2) + \log_2(\sigma_Y^2) + \log_2(1-r^2) \quad (2.10)$$

Reemplazando (2.10) en (2.9) y aplicando nuevamente las propiedades del log se tiene:

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= \frac{1}{2} \left(\log_2(2\pi e) + \log_2(\sigma_X^2) + \log_2(2\pi e) + \log_2(\sigma_Y^2) \right) \\ &\quad - \frac{1}{2} \left(\log_2(2\pi e)^2 + \log_2(\sigma_X^2) + \log_2(\sigma_Y^2) + \log_2(1-r^2) \right) \end{aligned} \quad (2.11)$$

Simplificando términos, se llega a (2.1), es decir,

$$I(X;Y) = -\frac{1}{2} \log_2(1-r^2).$$

Para distribuciones gaussianas, la información mutua depende únicamente del valor absoluto de la correlación $|r|$ donde la dependencia entre las variables es estrictamente lineal. Despejando r de (2.1) y tomando la raíz positiva, se obtiene (2.2), es decir, el coeficiente de correlación informacional

$$\rho_I = \sqrt{1 - e^{-2I(X;Y)}},$$

que, en el caso gaussiano, coincide con el valor absoluto de la correlación lineal de Pearson. Como la información mutua $I(X;Y)$ solo puede asumir valores no negativos y aumenta indefinidamente a medida que crece la dependencia entre las variables, el término $e^{-2I(X;Y)}$ varía entre 1 y 0. Por lo tanto, ρ_I se encuentra acotado en el intervalo cerrado $[0, 1)$.

En distribuciones no gaussianas, la información mutua y la correlación lineal no guardan una relación funcional exacta, de modo que su comparación permite detectar dependencias no lineales, asimetrías o efectos en los extremos que el coeficiente de Pearson no logra capturar. En consecuencia, ρ_I ofrece una medida más general de dependencia estructural entre variables, abarcando tanto las relaciones lineales como las no lineales presentes en los datos. Este análisis será central en el presente trabajo y se desarrollará en los capítulos siguientes.

Capítulo 3 – Metodología

En este trabajo se adopta un enfoque comparativo entre dos modelos utilizados para predicción: el modelo estadístico clásico y el modelo fundamentado en la teoría de la información de Shannon.

3.1 Base de datos utilizada (1961–2022)

El análisis se realizó a partir de una serie anual correspondiente al período 1961–2022, abarcando un total de 62 observaciones. Para cada año se registraron dos variables cualitativas:

- Fase ENSO (E): determinada a partir del Oceanic Niño Index (ONI), asignando a cada año una de tres categorías: El Niño, La Niña o Neutral.
- Clasificación de precipitación (C) en la Ciudad de Buenos Aires: construida a partir de los totales anuales de lluvia observados en el observatorio meteorológico de Villa Ortúzar (SMN-Argentina), categorizando a cada año en una de tres clases: Seco, Normal o Lluvioso.

Estas variables conforman la base de datos empleada para el análisis comparativo entre la fase ENSO dominante y la categoría anual de precipitación.

La serie ENSO se obtuvo del registro oficial del Climate Prediction Center (CPC/NOAA, 2024). El ONI se define como la anomalía de la temperatura superficial del mar (SST) en la región Niño 3.4 (5° N–5° S, 120°–170° W), calculada respecto del promedio climatológico 1991–2020 y sus unidades son °C (grados Celsius). La expresión matemática es la siguiente:

$$\text{ONI} = \text{SST}_{\text{observada}} - \text{SST}_{\text{climatológica}}$$

Cada valor del ONI corresponde al promedio móvil de tres meses consecutivos (DEF, EFM, FMA, etc.), donde, por ejemplo, DEF representa el trimestre diciembre-enero-febrero, y se asigna al mes central del trimestre considerado (NOAA, 2024). De este modo, el valor de enero representa el promedio DEF, el de febrero representa EFM, y así sucesivamente. En este trabajo se mantiene esta asignación para asegurar la coherencia temporal entre ENSO y la precipitación mensual utilizada en el análisis.

La fase ENSO se determinó según el criterio de persistencia adoptado por el Climate Prediction Center (CPC/NOAA), que establece que:

- **El Niño:** $ONI \geq +0.5^\circ \text{C}$ durante al menos cinco trimestres consecutivos.
- **La Niña:** $ONI \leq -0.5^\circ \text{C}$ durante el mismo período.
- **Neutral:** $-0.5^\circ \text{C} < ONI < +0.5^\circ \text{C}$ o cuando la persistencia de la anomalía no alcanza el umbral definido.

Este criterio emplea el ONI como indicador numérico para determinar la categoría cualitativa correspondiente (El Niño, La Niña o Neutral).

3.2 Representación probabilística de las variables categóricas

A partir de las variables descritas en la Sección 3.1, se define formalmente el conjunto de observaciones anuales del período 1961–2022.

Cada año t se asocia a un par (E_t, C_t) , donde (E_t) representa la fase ENSO dominante y (C_t) la categoría de precipitación correspondiente en ese año. Para formalizar esta relación, se define:

$$T = \{1961, \dots, 2022\}, \quad N = |T| = 62$$

Las variables consideradas toman valores en los siguientes conjuntos discretos finitos:

$$E_t \in \{\text{Niño, Niña, Neutral}\}, \quad C_t \in \{\text{Seco, Normal, Lluvioso}\}$$

De este modo, la base de datos puede representarse como la colección de pares ordenados

$$D = \{(E_t, C_t) : t \in T\}$$

Aunque E y C son variables categóricas en su definición original, ya que cada valor corresponde a una etiqueta cualitativa, su análisis probabilístico requiere expresar esas categorías en términos de frecuencias observadas. Al contabilizar las ocurrencias de cada par (e, c) se obtiene una representación discreta de la muestra, que permite definir frecuencias relativas y, a partir de ellas, las correspondientes probabilidades.

Con esta base se construyó la tabla de contingencia ENSO \times Precipitación, en la cual cada celda indica cuántos años del período estudiado presentan simultáneamente una fase ENSO y una categoría de precipitación específica.

Para cada fase ENSO e , se define el subconjunto:

$$T_e = \{t \in T : E_t = e\}$$

y para cada categoría de precipitación c :

$$T_c = \{t \in T : C_t = c\}$$

La distribución marginal de E y C se obtiene como:

$$P(E=e) = \frac{|T_e|}{N}, \quad P(C=c) = \frac{|T_c|}{N}$$

Asimismo, para cada par (e, c) , se define:

$$T_{e,c} = \{t \in T : (E_t, C_t) = (e, c)\}$$

lo que permite estimar la distribución conjunta:

$$P(E=e, C=c) = \frac{|T_{e,c}|}{N}$$

A partir de la tabla de contingencia mencionada, se calcularon las probabilidades conjuntas $P(E_i, C_j)$ y condicionales, normalizando las frecuencias respecto del total de observaciones ($N = 62$).

Estas distribuciones constituyen la base para el análisis desarrollado en la Sección 3.5, mediante las medidas de teoría de la información.

3.3 Construcción de variables cuantitativas

Con el fin de evaluar la dependencia lineal entre ENSO y la precipitación, se definieron dos índices continuos basados en las variables categóricas originales. El Índice de Intensidad Efectiva de ENSO, $Q_{\text{ENSO}}(t)$, resume conjuntamente la intensidad y la duración de la fase ENSO dominante en el año t . Por su parte, el Índice de Precipitación asociada a la Fase ENSO, $L_{\text{ENSO}}(t)$, representa la precipitación total acumulada durante los meses en los que dicha fase se mantuvo activa.

Estos índices se utilizan exclusivamente en el marco del modelo estadístico clásico (Sección 3.4), para evaluar la relación lineal entre ENSO y precipitación mediante el coeficiente de correlación de Pearson.

El enfoque basado en la teoría de la información (Sección 3.5), en cambio, opera directamente sobre las variables categóricas originales (E, C) y las distribuciones de probabilidad estimadas a partir de la tabla de contingencia (Sección 3.2).

i) Índice de Intensidad Efectiva de ENSO

Para cuantificar la señal ENSO en cada año t en términos comparables y adecuados para el análisis estadístico clásico, se define un valor representativo basado exclusivamente en los meses en los que la fase ENSO dominante se mantuvo activa. Considerando que el Oceanic Niño Index (ONI) se reporta de forma mensual, el índice $Q_{\text{ENSO}}(t)$ se construye como el promedio de los valores del ONI correspondientes al conjunto de meses activos de ese año:

$$Q_{\text{ENSO}}(t) = \frac{\sum_{m \in W_t} \text{ONI}_{t,m}}{n_t}$$

donde $\text{ONI}_{t,m}$ denota el valor del ONI en el año t y mes m expresado en $^{\circ}\text{C}$, W_t es el conjunto de meses durante los cuales la fase ENSO dominante se encuentra activa en dicho año, de acuerdo con el criterio de persistencia adoptado en la sección 3.1 y $n_t = |W_t|$ es su duración en meses. De este modo, $Q_{\text{ENSO}}(t)$ sintetiza simultáneamente la intensidad y la duración de la fase ENSO dominante en cada año.

Se adoptaron además los siguientes criterios operativos:

1) Eventos múltiples de igual fase:

Si en un mismo año se registran dos eventos ENSO de la misma fase y con igual duración, el conjunto W_t se define como la unión de los meses correspondientes a dichos eventos:

$$W_t = W_t^{(1)} \cup W_t^{(2)}.$$

Por ejemplo, el año 1969 presenta dos eventos El Niño, ya que se observan dos períodos de 5 meses consecutivos donde $\text{ONI} \geq +0.5^{\circ}\text{C}$. En este caso, los meses de ambos eventos se consideran conjuntamente al calcular los índices correspondientes.

2) Empate entre fases distintas:

En caso de empate entre fases de igual duración, la fase dominante se define como aquella cuyo índice de intensidad efectiva presenta mayor magnitud absoluta; es decir, predomina la fase con mayor $|Q_{\text{ENSO}}(t)|$. En la base de datos utilizada (1961–2022) no se registraron casos que cumplieran esta condición, aunque se incluye el criterio para mantener la consistencia metodológica del procedimiento.

3) Fases distintas con diferente duración:

Cuando en un mismo año se registran dos fases ENSO distintas, la fase dominante se define como aquella que presenta mayor duración total (número de meses consecutivos con $|ONI| \geq 0.5^\circ\text{C}$). En consecuencia, el índice $Q_{\text{ENSO}}(t)$ se calcula considerando exclusivamente los meses correspondientes a dicha fase dominante. A modo de ejemplo aplicado, se considera el año 1998, en el cual se registran dos fases ENSO de signo opuesto y diferente duración:

- a) Cinco meses consecutivos con anomalías positivas del ONI, correspondientes a la fase cálida (El Niño): (2.2, 1.9, 1.4, 1.0, 0.5).
- b) Seis meses consecutivos con anomalías negativas del ONI, correspondientes a la fase fría (La Niña): (-0.8, -1.1, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6).

La fase dominante se determina como aquella con mayor duración total. En este caso, La Niña es la fase dominante del año 1998, ya que se mantuvo activa durante seis meses consecutivos, frente a los cinco meses de El Niño. El valor del índice de intensidad efectiva se obtiene como el promedio de las anomalías correspondientes a la fase dominante:

$$Q_{\text{ENSO}}(t) = \frac{(-0.8 - 1.1 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6)^\circ\text{C}}{6} = \frac{-7.7^\circ\text{C}}{6} \approx -1.28^\circ\text{C}$$

En este caso, el valor obtenido de $Q_{\text{ENSO}}(t)$ indica una fase fría (La Niña) de intensidad fuerte.

Es importante destacar la diferencia entre la fase ENSO dominante del año y la duración efectiva de dicha fase. La fase dominante se asigna en función de la presencia o ausencia de un bloque persistente Niño/Niña de al menos cinco trimestres consecutivos, siguiendo el criterio del CPC. En años sin eventos persistentes, la fase se clasifica como Neutral. No obstante, la duración efectiva de la fase Neutral no se fija en 12 meses. Se consideran únicamente como meses neutros aquellos con valores de ONI estrictamente dentro del intervalo $(-0.5, +0.5)$. Por este motivo, pueden registrarse años con fase ENSO Neutral, pero con una duración efectiva de 3, 4, 6 o 8 meses, por ejemplo, dependiendo de cuántos meses presenten valores compatibles con neutralidad estricta.

La clasificación de precipitaciones se realizó por terciles: los años fueron ordenados de menor a mayor según el acumulado anual y divididos en tres clases equiprobables denominadas Seco (c_1), Normal (c_2), y Lluvioso (c_3),

Los terciles se definieron a partir de los valores de precipitación anual acumulada de la siguiente manera:

- Primer tercil: valor de precipitación por debajo del cual se sitúa el 33.3% de los datos, correspondiente a $P \leq 1060,6$ mm.
- Segundo tercil: valor de precipitación por debajo del cual se sitúa el 66,7 % de los datos, correspondiente a $1060,6 \leq P \leq 1266,5$ mm.
- Tercer tercil: valores de precipitación superiores al 66,7 % de los datos, correspondientes a $P > 1266.5$ mm.

Esto significa que los años con menos de 1060.6 mm se consideran secos (tercio inferior); entre 1060.6 mm y 1266.5 mm se consideran normales (tercio medio); y por encima de 1266.5 mm, lluviosos (tercio superior).

Esta clasificación define una variable categórica ordinal, adecuada para el análisis descriptivo y la comparación con las fases ENSO. No obstante, para integrar la precipitación dentro de un modelo cuantitativo y permitir el uso de medidas lineales, fue necesario construir un índice continuo representativo.

ii) Índice de precipitación asociada a la fase ENSO

Con el objetivo de obtener un valor representativo de la precipitación correspondiente a la fase ENSO dominante en cada año, se define el índice $L_{\text{ENSO}}(t)$ como la precipitación acumulada únicamente durante los meses en los que dicha fase se encuentra activa.

Sea $L_{t,m}$ la precipitación observada en el año t y mes m , y sea W_t el conjunto de meses del año t en los que la fase ENSO dominante se mantiene activa, determinado de acuerdo con el criterio de persistencia adoptado (Sección 3.1). Sea además $n_t = |W_t|$ el número de meses pertenecientes a esa fase.

Se define entonces:

$$L_{\text{ENSO}}(t) = \sum_{m \in W_t} L_{t,m}$$

donde $L_{\text{ENSO}}(t)$ se expresa en milímetros (mm). Este índice sintetiza la respuesta pluviométrica durante el período de influencia efectiva de la fase ENSO dominante, evitando la dilución de la señal en meses no asociados a dicha fase.

3.4 Modelo Estadístico clásico (dependencia lineal)

Con el propósito de evaluar la existencia y magnitud de una relación lineal entre la señal ENSO y la precipitación asociada, se utilizaron los índices cuantitativos definidos en la Sección 3.3. Recordando que, para cada año t , se tiene:

$$X_t = Q_{ENSO}(t), \quad Y_t = L_{ENSO}(t), \quad t \in T,$$

donde $Q_{ENSO}(t)$ representa la intensidad efectiva de la fase ENSO dominante en el año t , y $L_{ENSO}(t)$ corresponde a la precipitación acumulada durante los meses en que dicha fase se mantuvo activa.

El análisis de dependencia lineal entre ambas variables se realizó mediante el coeficiente de correlación de Pearson, definido como:

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

donde $\text{Cov}(X, Y)$ denota la covarianza entre X_t e Y_t , y σ_X, σ_Y son los desvíos estándar de cada serie. El coeficiente r toma valores en el intervalo $[-1, 1]$:

valores próximos a $+1$ indican una relación lineal directa fuerte,

valores próximos a -1 una relación lineal inversa fuerte,

y valores próximos a 0 sugieren ausencia de dependencia lineal.

En el contexto de este estudio, un valor positivo de r indicará que los años con una fase ENSO cálida (El Niño) más intensa tienden a registrar mayores acumulados de precipitación asociados a dicha fase, mientras que un valor negativo indicará el comportamiento inverso.

El valor obtenido de r será interpretado en el Capítulo 4 junto con las medidas de dependencia no lineal desarrolladas en la Sección 3.5, a fin de comparar ambos enfoques y discutir su coherencia estadística.

3.5 Modelo basado en teoría de la información (dependencia general)

La representación categórica de las variables ENSO y precipitación desarrollada en la Sección 3.2 permite describir la relación entre ambas en términos de sus distribuciones de probabilidad. Este enfoque posibilita evaluar la dependencia estructural entre las variables, sin restringir el análisis exclusivamente a relaciones lineales.

Para ello se emplean medidas de la teoría de la información, las cuales cuantifican la incertidumbre y la reducción de incertidumbre asociada a la interacción entre ambas variables. El análisis se realiza primero a escala anual y luego se reduce la escala temporal a un trimestre del año, cuyo estudio se desarrolla en la sección 3.7.

Sea E la variable categórica que representa la fase ENSO dominante y C la variable categórica que representa la categoría de precipitación. A partir de sus distribuciones de probabilidad marginales y conjunta $P(E=e)$, $P(C=c)$ y $P(E=e, C=c)$, se construyen las medidas informacionales que se detallan a continuación:

- i) La entropía de la precipitación:

$$H(C) = - \sum_{c \in \Phi_c} p(c) \log_2 p(c),$$

donde Φ_c es el conjunto de categorías de precipitación (Seco, Normal, Lluvioso). De forma análoga, la entropía de la fase ENSO se define como:

$$H(E) = - \sum_{e \in \Phi_E} p(e) \log_2 p(e),$$

siendo Φ_E el conjunto de categorías de la fase ENSO (Niño, Niña, Neutral).

- ii) Entropía condicional

La entropía condicional de C dado E se expresa como

$$H(C|E) = \sum_{e \in \Phi_E} p(e) \left(- \sum_{c \in \Phi_C} p(c|e) \log_2 p(c|e) \right),$$

la cual representa el promedio ponderado de las entropías condicionales de C asociadas a cada fase del ENSO. De forma equivalente, la entropía condicional asociada a una fase particular $E=e$ se expresa como

$$H(C|E=e) = - \sum_{c \in \Phi_C} p(c|e) \log_2 p(c|e),$$

la cual cuantifica la incertidumbre promedio de la precipitación una vez conocida una fase específica del ENSO.

iii) Información mutua

La información mutua entre ENSO (E) y la clasificación de la precipitación (C) se calcula como, según la sección 2.3.4:

$$I(E;C) = H(C) - H(C|E),$$

donde $H(C)$ representa la entropía total de la precipitación y $H(C|E)$ la entropía condicional de la precipitación condicionada a la variable ENSO, considerada en todas sus fases.

Esta magnitud cuantifica cuánta información comparten ambas variables, es decir, en qué medida el conocimiento de la fase ENSO reduce la incertidumbre asociada a la clasificación de la precipitación.

A partir de esta magnitud se calcula el coeficiente de incertidumbre:

$$U(C|E) = \frac{I(E;C)}{H(C)} = 1 - \frac{H(C|E)}{H(C)},$$

el cual indica la proporción de la incertidumbre de la precipitación que se explica a partir de la fase ENSO.

iv) Reducción relativa de entropía por fase (RR_e)

Además del análisis global de dependencia entre ENSO y precipitación, se realiza un examen desagregado por fase del fenómeno. Para cada valor $e \in \{\text{El Niño, La Niña, Neutral}\}$ se calculó la reducción relativa de entropía por fase, y se define como:

$$RR_e = 1 - \frac{H(C|E=e)}{H(C)} = \frac{H(C) - H(C|E=e)}{H(C)},$$

donde $H(C|E=e)$ representa la entropía condicional de la precipitación dada una fase ENSO específica.

El índice RR_e expresa la fracción de incertidumbre total de la precipitación que se reduce al conocer la fase ENSO correspondiente. Un valor mayor de RR_e indica que esa fase aporta más información para predecir o explicar la categoría de precipitación. Este indicador complementa el análisis metodológico del coeficiente $U(C|E)$, permitiendo evaluar la capacidad predictiva relativa de cada fase ENSO respecto de la precipitación en Buenos Aires.

3.6 Comparación del modelo informacional con el modelo de estadística clásica

Con el objetivo de determinar en qué grado la relación entre la fase ENSO y la precipitación anual en Buenos Aires puede representarse mediante un modelo lineal, se contrastan tres medidas de dependencia: la información mutua normalizada direccional $U(C|E)$, el coeficiente de correlación informacional (ρ_I) y el coeficiente de correlación lineal de Pearson (r).

El procedimiento metodológico se estructura en los siguientes pasos:

1) Dependencia general (categórica)

A partir de la tabla de contingencia ENSO \times Clasificación (Sección 3.3), se estiman las magnitudes $H(C)$, $H(C|E)$, $I(E;C)$. Con estos valores se obtiene el coeficiente de información mutua normalizada direccional $U(C|E)$.

2) Dependencia lineal (índices continuos)

Sobre los índices continuos definidos en la sección 3.3; $Q_{\text{ENSO}}(t)$ y $L_{\text{ENSO}}(t)$, se calcula el coeficiente de correlación de Pearson (r) en la serie anual.

3) Coeficiente de Correlación informacional

Según la formulación presentada en la Sección 2.3.6, se obtiene el coeficiente de correlación informacional $\rho_I = \sqrt{1 - e^{-2I(E;C)}}$.

3.7 Análisis de la escala temporal aplicada en ambos modelos

A fin de responder las preguntas planteadas en la Sección 1.2, se redujo la escala temporal del análisis, pasando de la anual a la trimestral, con el propósito de evaluar si la relación entre ENSO y precipitación varía según la escala considerada. Para ello, se analiza el trimestre OND, correspondiente a la transición entre la primavera y el inicio del verano austral, dado que diversos estudios identifican este período como aquel en el que la señal del ENSO alcanza su máxima intensidad.

Sea $s = \text{OND} = \{\text{octubre, noviembre, diciembre}\}$ el trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de cada año del período de estudio.

Dado que la señal ENSO se determina según la clasificación anual, se adopta la misma notación introducida en la Sección 3.2, es decir, E para la fase ENSO dominante.

En el trimestre considerado se calculó la precipitación acumulada en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y se la dividió en terciles, con el fin de mantener la misma categorización empleada a escala anual (Seco, Normal y Lluvioso).

Posteriormente se estimó la información mutua $I(E_t; C_s)$ entre la clasificación trimestral de precipitación (C_s) del año t y su fase ENSO dominante (E_t), con el objetivo de analizar el grado de dependencia estadística entre ambas variables y evaluar en qué medida la señal ENSO explica la variabilidad estacional de la precipitación.

Se calculó también el coeficiente $U(C|E)$, y para cada fase ENSO, la reducción relativa de entropía

$$RR_e = 1 - \frac{H(C_s | E=e)}{H(C_s)}$$

donde la notación se mantiene consistente con las definiciones anteriores, $cons = \text{OND}$ y C_s correspondiente a la clasificación de precipitación trimestral (Seco, Normal y Lluvioso).

Por último, con el fin de comparar los resultados obtenidos bajo el enfoque informacional con los del modelo clásico, se calcularon los coeficientes ρ_I y r , los cuales fueron estimados considerando la fase ENSO anual y la clasificación de la precipitación del trimestre OND, de modo que ambas medidas refieran a una misma escala temporal.

El modelo adoptado se expresa como:

$$r_s(Q_{ENSOT}, L_s) \leftrightarrow \rho_{I_s}(E, C_s)$$

Asimismo, se estableció una comparación de dichos coeficientes con los obtenidos a escala anual en la sección anterior.

3.8 Consideraciones prácticas y software utilizado (versión Excel)

Todos los cálculos fueron implementados en Microsoft Excel 2016, utilizando tablas dinámicas, funciones estadísticas y hojas auxiliares para organizar los datos y realizar las operaciones necesarias. Las fórmulas de entropía e información mutua se programaron de manera explícita siguiendo las expresiones matemáticas definidas en el Capítulo 2. Para minimizar errores numéricos y asegurar la trazabilidad del procedimiento, se documentó cuidadosamente cada etapa, incluyendo:

- Construcción de la tabla de contingencia ENSO \times Clasificación de precipitación, a partir de la cual se obtuvieron las frecuencias absolutas y relativas.
- Cálculo de probabilidades marginales y condicionales,
- Cálculo de las entropías, la información mutua y el coeficiente de incertidumbre.
- Estimación de los coeficientes de correlación de Pearson y del coeficiente informacional.

Capítulo 4 – Discusión y Resultados

4.1 Tabla de contingencia ENSO × Clasificación de precipitación

La Tabla 4.1 resume el número de años correspondientes a cada combinación entre la fase ENSO y la categoría anual de precipitación en la ciudad de Buenos Aires durante el período 1961 y 2022.

Categorías	Normal	Seco	Lluvioso	Total
Neutral	9	5	12	26
El Niño	7	4	4	15
La Niña	4	12	5	21
Total	20	21	21	62

Tabla 4.1: Contingencia Fase ENSO (*E*) × Clasificación de precipitación (*C*).

El análisis de frecuencias muestra un patrón definido:

- Las fases Neutrales concentran la mayor cantidad de años lluviosos (12 de 21).
- La Niña agrupa la mayoría de los años secos (12 de 21).
- El Niño no presenta un comportamiento marcado: los casos se distribuyen de manera similar entre años secos y lluviosos.

Estas diferencias sugieren que el régimen anual de precipitación en Buenos Aires no responde de forma uniforme a las distintas fases de ENSO. Los excesos pluviométricos se asocian principalmente con condiciones neutrales, mientras que los déficits tienden a coincidir con los episodios fríos del Pacífico (fase Niña).

4.2 Distribuciones de probabilidad conjuntas, marginales y condicionales

Al normalizar la **tabla 4.1** sobre el total de observaciones, se obtuvieron las probabilidades conjuntas $P(E, C)$, que expresan la proporción de años correspondientes a cada combinación ENSO–precipitación (**Tabla 4.2**).

Categorías	Normal	Seco	Lluvioso	$P(E)$
Neutral	0,145	0,081	0,194	0,419
El Niño	0,113	0,065	0,065	0,242
La Niña	0,065	0,194	0,081	0,339
$P(C)$	0,323	0,339	0,339	1

Tabla 4.2: Probabilidades conjuntas $P(E, C)$ y marginales $P(E)$, $P(C)$.

Las mayores probabilidades conjuntas se observan para las combinaciones (Neutral, Lluvioso) y (La Niña, Seco), con valores cercanos a 0,19. Esto indica que los años tienden a asociarse a fases opuestas del ENSO: excesos de precipitación bajo condiciones Neutrales y déficit durante La Niña.

En cambio, las combinaciones (El Niño, Lluvioso) y (La Niña, Lluvioso) son las menos probables (0,065 y 0,080, respectivamente), lo que evidencia que los años lluviosos no se concentran en los eventos cálidos del ENSO (fases El Niño).

A partir de las probabilidades conjuntas se derivaron las probabilidades condicionales $P(C|E)$ (**Fig.4.1**). Los resultados se presentan en la **Tabla 4.3**.

Categorías	Normal	Seco	Lluvioso
Neutral	0,3462	0,1923	0,4615
El Niño	0,4667	0,2667	0,2667
La Niña	0,1905	0,5714	0,2381

Tabla 4.3: Probabilidades condicionales $P(C|E)$.

Figura 4.1: Probabilidades condicionales $P(C|E)$.

En términos climáticos, los resultados muestran que los efectos del ENSO sobre la precipitación anual en Buenos Aires no son uniformes entre fases. La fase Neutral presenta la mayor probabilidad de años lluviosos, mientras que La Niña concentra la mayor probabilidad de años secos.

Este comportamiento se examina con mayor detalle en las secciones siguientes, mediante el análisis de las medidas de entropía e información mutua, que permiten cuantificar el grado de dependencia e incertidumbre.

4.3 Entropías, información mutua y coeficientes informacionales

Los resultados correspondientes a las entropías, la información mutua y los coeficientes derivados se presentan en la **Tabla 4.4** y **Tabla 4.5**.

Medida informacional	Valor (bits)
$H(E)$	1,550
$H(C)$	1,585
$H(C E)$	1,478
$I(E;C)$	0,107

Tabla 4.4. Entropías e información mutua (escala anual).

Coefficiente	Valor
$U(C E)$	0,067
ρ_1	0,371

Tabla 4.5. Coeficientes derivados de la información mutua para la escala anual.

Conocer la fase ENSO reduce en aproximadamente un 6,7 % la incertidumbre total asociada a la categoría anual de precipitación. Dicho de otro modo, el 93 % de la variabilidad sigue siendo independiente del ENSO.

El valor de información mutua $I(E;C) = 0,107$ bits indica una relación ENSO–precipitación débil, con baja cantidad total de información compartida. En términos prácticos, conocer la fase ENSO apenas reduce la incertidumbre sobre el comportamiento anual de la lluvia. El coeficiente de correlación informacional $\rho_1 = 0,371$ sugiere que, dentro de esta limitada fracción de dependencia, la relación es moderada.

Esta observación motiva el análisis complementario presentado en la Sección 4.5, donde se examina con mayor detalle la estructura no lineal de la relación ENSO–precipitación.

Los resultados de las medidas informacionales correspondientes al trimestre OND se presentan en la **Tabla 4.6** y **Tabla 4.7**.

Medida informacional	valor(bits)
$H(E)$	1,550
$H(C)$	1,585
$H(C E)$	1,288
$I(E;C)$	0,297

Tabla 4.6. Entropías e información mutua para el trimestre OND.

Coeficiente	Valor
$U(C E)$	0,188
ρ_I	0,581

Tabla 4.7. Coeficientes derivados de la información mutua para el trimestre OND.

El valor de información mutua $I(E;C) = 0,297$ bits muestra un incremento notable respecto del obtenido a escala anual (0,107 bits). Esto indica que, al considerar el trimestre OND, la dependencia estadística entre ENSO y la precipitación aumenta, reflejando una señal más definida de la influencia del ENSO sobre el régimen pluviométrico.

De manera coherente, la correlación informacional $\rho_I = 0,581$ confirma que la relación entre ENSO y la precipitación trimestral es moderada, con una dependencia más intensa que la observada en el promedio anual. La reducción relativa de entropía, expresada por $U(C|E) = 0,188$, sugiere que conocer la fase ENSO durante el trimestre OND reduce la incertidumbre de la precipitación en aproximadamente un 19 %.

Más del 80 % de la variabilidad de la precipitación trimestral permanece independiente de la señal ENSO. En consecuencia, aunque su influencia es más fuerte en este período, la fase del fenómeno actúa solo como un modulador parcial del régimen pluviométrico, sin ejercer un control exclusivo ni directo.

Esta intensificación de la dependencia al pasar de la escala anual a la trimestral demuestra que la influencia del ENSO sobre la precipitación no es constante en el tiempo, sino que varía con la escala temporal y con la respuesta estacional del sistema atmosférico regional.

4.4 Reducción de incertidumbre por fase ENSO

La **Tabla 4.8** presenta los valores del indicador RR_e que mide la proporción de incertidumbre de la precipitación anual que se reduce al conocer que el sistema climático se encuentra en una fase ENSO determinada.

Fase ENSO	RR_e (valor)
La Niña	0,110
Neutral	0,052
El Niño	0,034

Tabla 4.8. Reducción relativa de entropía RR_e por fase ENSO (escala anual).

La fase La Niña es la que muestra mayor poder predictivo, reduciendo la incertidumbre total en torno al 11 %, asociada a una mayor probabilidad de años secos. Las fases Neutral y El Niño producen reducciones menores (5 % y 3 %, respectivamente), lo que indica que la señal ENSO ejerce una influencia débil sobre la precipitación anual.

La **Tabla 4.9** presenta los valores de RR_e , calculado para cada fase ENSO anual durante el trimestre OND. Los valores obtenidos muestran una intensificación significativa de la relación ENSO–precipitación respecto de lo observado a escala anual.

Fase ENSO	RR_e (valor)
La Niña	0,338
Neutral	0,066
El Niño	0,188

Tabla 4.9. Reducción relativa de entropía (RR_e) por fase ENSO anual en el trimestre OND.

En la fase La Niña, RR_e aumenta de 0,110 (anual) a 0,338 (trimestral), lo que implica que la información aportada por la fase ENSO triplica su capacidad de reducción de incertidumbre.

La fase El Niño también presenta un aumento sustancial, de 0,034 a 0,188, indicando que en primavera–verano la señal cálida del Pacífico ejerce un papel más definido en la modulación de la lluvia, aunque con menor intensidad que La Niña.

En cambio, la fase Neutral mantiene valores bajos (de 0,052 a 0,066), lo que confirma que, en ausencia de anomalías de temperatura de la superficie del mar, la variabilidad de la precipitación depende principalmente de los procesos atmosféricos locales y de otros forzantes regionales no relacionados con el ENSO.

Cabe destacar que la mayor frecuencia de años lluviosos bajo fase Neutral no implica una mayor dependencia estadística respecto del ENSO. Dado que esta fase es la más común en toda la serie (1961–2022), es decir, la que abarca la mayor cantidad de años analizados, es esperable que reúna más años lluviosos simplemente por una cuestión de frecuencia. Sin embargo, sus probabilidades condicionales son muy parecidas a las marginales, por lo que saber que un año corresponde a una fase Neutral aporta poca información adicional sobre el comportamiento de la lluvia. En cambio, la fase Niña, aunque menos frecuente, produce un cambio más marcado en las probabilidades de ocurrencia de las distintas categorías de lluvia, aumentando la chance de años secos y reduciendo la de años normales o lluviosos, y en consecuencia reduce la incertidumbre asociada. Este contraste explica por qué la reducción relativa de entropía alcanza sus valores más altos bajo La Niña, sin que ello contradiga la mayor frecuencia absoluta de años lluviosos observada durante fases neutrales.

4.5 Análisis de la dependencia lineal y no lineal (comparación entre modelos)

El análisis clásico de dependencia lineal, basado en el coeficiente de correlación de Pearson, arrojó un valor de $r=0,113$, calculado entre los índices cuantitativos $Q_{\text{ENSO}}(t)$ y $L_{\text{ENSO}}(t)$ definidos en la Sección 3.3. Este resultado indica la presencia de una relación lineal muy débil, prácticamente nula, entre ambas variables, lo que sugiere que un modelo lineal resulta insuficiente para describir la dependencia estadística entre la señal del ENSO y la clasificación de la precipitación en Buenos Aires a escala anual.

En contraste, el enfoque basado en teoría de la información revela una dependencia estadística más intensa. En particular, el coeficiente de correlación informacional presenta un valor de $\rho_I=0,371$, lo que evidencia la existencia de dependencia estadística general entre las variables, no necesariamente de tipo lineal. Dado que ρ_I constituye una transformación monótona de la información mutua, este coeficiente permite expresar la intensidad de la dependencia en una escala normalizada $[0,1)$, sin asumir una relación funcional específica ni condiciones de normalidad bivariada.

La discrepancia observada entre el coeficiente de Pearson y el coeficiente informacional no debe interpretarse en términos de fracciones o porcentajes de dependencia, sino como una indicación clara de que la relación ENSO–precipitación no puede ser adecuadamente capturada mediante un modelo lineal. En este sentido, el bajo valor de r refleja la escasa asociación lineal entre las variables, mientras que el valor significativamente mayor de ρ_I pone de manifiesto la presencia de patrones de dependencia más complejos, de naturaleza no lineal o no funcional, que quedan fuera del alcance del coeficiente de correlación de Pearson.

Cabe señalar que el coeficiente de correlación informacional coincide con la correlación lineal únicamente en el caso particular de variables gaussianas bivariadas. Dado que en el presente trabajo se analizan variables categóricas y no se asume distribución normal conjunta, ρ_I debe interpretarse exclusivamente como una medida global de intensidad de dependencia, y no como un coeficiente de correlación en el sentido clásico ni como una magnitud explicativa.

Por este motivo, si bien el coeficiente ρ_I resulta útil para contrastar la presencia de dependencia estadística general y para evidenciar las limitaciones del enfoque lineal, la medida adoptada como principal herramienta interpretativa en este trabajo es el coeficiente de incertidumbre. Este coeficiente, al normalizar la información mutua respecto de la entropía de la variable objetivo, permite cuantificar directamente la reducción relativa de incertidumbre y ofrece una interpretación direccional consistente con el problema físico analizado.

Al restringir el análisis al trimestre OND, se observa un aumento tanto del coeficiente de correlación de Pearson como de las medidas basadas en teoría de la información. En particular, el incremento del coeficiente de Pearson ($r=0,436$) sugiere que, a escalas temporales más cortas y durante el período de máxima influencia del ENSO, la relación entre ambas variables adquiere una componente más cercana a la linealidad. En este período, el coeficiente de correlación informacional alcanza un valor de $\rho_I=0,581$, superior al obtenido a escala anual. Este incremento indica un fortalecimiento de la dependencia estadística general entre las variables cuando se considera el trimestre OND, sin asumir una forma funcional específica ni condiciones de normalidad bivariada.

No obstante, la diferencia persistente entre el coeficiente de Pearson y las medidas informacionales pone de manifiesto que, aun durante el período de mayor señal del

ENSO, la relación entre ambas variables no puede describirse adecuadamente mediante un modelo lineal simple. En este sentido, el aumento del coeficiente lineal refleja una mayor coherencia entre las variables a esta escala temporal, mientras que las medidas basadas en teoría de la información continúan capturando aspectos de la dependencia que quedan fuera del alcance del enfoque lineal.

En conjunto, los resultados obtenidos indican que la relación entre el ENSO y la precipitación en la ciudad de Buenos Aires presenta una dependencia estadística débil cuando se evalúa exclusivamente desde una perspectiva lineal. Sin embargo, dicha relación no resulta despreciable al ser analizada mediante herramientas basadas en teoría de la información, lo que pone de manifiesto la presencia de estructuras de dependencia que no son capturadas por el coeficiente de correlación de Pearson.

Asimismo, se observa que la intensidad de la dependencia ENSO–precipitación no es uniforme en el tiempo, sino que depende de la escala temporal considerada. En particular, al restringir el análisis al trimestre OND, la señal asociada al ENSO se vuelve más marcada, en concordancia con el carácter estacional del fenómeno y con su mayor influencia durante el período de transición hacia el verano austral.

4.6 Interpretación climática de los hallazgos

El modelo estadístico-informacional desarrollado permite cuantificar y contrastar creencias simplificadas acerca de la influencia del fenómeno ENSO sobre la precipitación, como la idea popular de que “El Niño siempre trae lluvias”. Los resultados empíricos no respaldan esta generalización. Aunque El Niño presenta una ligera inclinación hacia condiciones más húmedas, no determina el régimen pluviométrico regional.

Las probabilidades condicionales muestran que los años más lluviosos se asocian principalmente con fases neutrales, mientras que La Niña incrementa la frecuencia de años secos. En conjunto, la relación ENSO–precipitación en Buenos Aires resulta débil, no lineal y condicionada por la variabilidad del clima local (sistemas frontales, el anticiclón subtropical del Atlántico Sur, posición del Jet Subtropical y del jet en bajos niveles, entre otros factores).

Sin embargo, al reducir la escala temporal, como en el trimestre OND analizado, la señal del ENSO adquiere una influencia más definida sobre la precipitación. Durante este período de transición hacia el verano, el acoplamiento entre la convección regional y los forzantes del Pacífico ecuatorial alcanza su máxima intensidad, lo que amplifica la teleconexión ENSO–precipitación, y fortalece la dependencia estadística entre ambas variables favoreciendo un comportamiento más lineal de la relación.

Por el contrario, en la escala anual, la superposición de diferentes estaciones y procesos genera un efecto de promediación que diluye la señal del ENSO y aumenta la no linealidad. De este modo, la influencia del fenómeno se dispersa en el tiempo, reduciendo la capacidad de identificar una respuesta pluviométrica unívoca.

En síntesis, los resultados indican que la predictibilidad del sistema aumenta cuando se analiza en escalas donde el acoplamiento ENSO–atmósfera es más intenso y directo, como el trimestre OND. La teleconexión ENSO–precipitación en Buenos Aires puede caracterizarse, por lo tanto, como débil pero físicamente significativa, estacionalmente dependiente y parcialmente lineal, lo que justifica el uso de herramientas informacionales para describir su naturaleza probabilística y variable en el tiempo.

4.7 Líneas futuras de investigación

Generar un índice $Q_{\text{ENSO}}(t)$ que contemple ponderación de la precipitación acumulada durante la fase dominante del ENSO, de esta manera se incorporaría información adicional en la construcción del índice, lo que permitiría evaluar la asociación lineal mediante un coeficiente de Pearson calculado sobre una representación más informativa del fenómeno.

En segundo lugar, si dentro del modelo informacional se consideraran variables continuas, en lugar de discretas, los cálculos de las entropías e información mutua podrían realizarse mediante expresiones integrales, lo que permitiría una estimación más adecuada del coeficiente de correlación informacional.

Por último, teniendo en cuenta que el enfoque informacional permite justamente sumar información, se propone combinar este modelo con un enfoque bayesiano, con el propósito de integrar las creencias a priori, logrando una mayor precisión del grado de dependencia y de la incertidumbre asociada a los cálculos.

CONCLUSIONES

A diferencia del coeficiente de correlación lineal de Pearson (r), que evalúa la fuerza y dirección de la asociación lineal entre dos variables, la información mutua $I(X;Y)$ cuantifica la cantidad total de información compartida entre ellas. En este sentido, el modelo informacional aplicado en este trabajo permitió evaluar en qué grado el conocimiento de la variable ENSO reduce la incertidumbre asociada a la precipitación, proporcionando una visión más completa de la dependencia estadística, tanto lineal como no lineal.

Los resultados mostraron que la relación ENSO–precipitación en Buenos Aires es débil, no lineal y estacionalmente dependiente, pero que su intensidad aumenta al reducir la escala temporal, especialmente en el trimestre OND, cuando el acoplamiento entre la convección regional y la señal del Pacífico ecuatorial alcanza su máxima expresión.

En conjunto, el enfoque informacional se consolidó como una alternativa sólida al análisis puramente estadístico, al permitir distinguir entre dependencia estructural y variabilidad aleatoria, aportando una medida cuantitativa del grado de predictabilidad climática.

De este modo, el trabajo demuestra que la señal del ENSO no determina el régimen pluviométrico de la ciudad de Buenos Aires, pero sí actúa como modulador parcial de la variabilidad interanual de la lluvia, y que las herramientas de la teoría de la información resultan adecuadas para describir esa influencia sin asumir causalidad ni linealidad.

Referencias bibliográficas

- Antico, A. (2009). Influence of ENSO events on rainfall variability in southern South America. *Journal of Climate*, 22(19), 4866–4884.
- Boullanger, J.-P., Leloup, J., Peñalba, O., Rusticucci, M., & Vargas, W. M. (2005). Observed precipitation variability and ENSO teleconnections over South America. *Journal of Climate*, 18(1), 16–30.
- Climate Prediction Center. (2024). *Oceanic Niño Index (ONI) v5*. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
- Cover, T. M., & Thomas, J. A. (1991). *Elements of information theory*. Wiley-Interscience.
- Garbarini, E. M., Skansi, M. M., González, M. H., & Rolla, A. L. (2016). ENSO influence over precipitation in Argentina. In S. Eslamian (Ed.), *Advances in environmental research* (Vol. 52, pp. 1–25). Nova Science Publishers.
- González, M., & Caiazza, M. (2009). Influencia del ENSO en la precipitación estival de Buenos Aires y su relación con los forzantes del Atlántico y el flujo amazónico. En *Actas del Congreso Argentino de Meteorología (CONGREMET)* (pp. 271–284). Centro Argentino de Meteorólogos.
- Jwo, D.-J., Cho, T.-S., & Biswal, A. (2023). Geometric insights into the multivariate Gaussian distribution and its entropy and mutual information. *Entropy*, 25(8), 1177.
- Mo, K. C. (2000) Relationships between low-frequency variability in the Southern Hemisphere and sea surface temperature anomalies. *Journal of Climate*, 13, 3599–3620.

- Paradies, M., Lemke, C., Lehner, W., Zeier, A., Sattler, K.-U., & Krueger, J. (2010). *How to juggle columns: An entropy-based approach for table compression. Proceedings of the 14th International Database Engineering & Applications Symposium (IDEAS '10)*, 205–215.
- Peñalba, O. C., & Rivera, J. A. (2016). Precipitation response to El Niño/La Niña events in southern South America – emphasis in regional drought occurrences. *Advances in Geosciences*, 42, 1–14.
- Peñalba, O. C., & Vargas, W. M. (2004). Interannual variability of monthly precipitation over the Argentinean region and its relation to the ENSO phenomenon. *International Journal of Climatology*, 24(12), 1565–1580.
- Robledo, F., Peñalba, O., & Buzzi, A. (2013). Extreme rainfall events in southern South America and their relationship with sea surface temperature anomalies. *Climate Research*, 57(3), 271–284.
- Rusticucci, M., & Peñalba, O. (2000). Interdecadal changes in the precipitation seasonal cycle over southern South America. *International Journal of Climatology*, 20(15), 1709–1720.
- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423.
- Shin, M., Mishra, V., & Lettenmaier, D. P. (2023). Identifying oceanic drivers of spatiotemporal drought states using mutual information analysis. *Journal of Climate*, 36(14), 4519–4534.
- Trenberth, K. E. (1997). The definition of El Niño. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 78(12), 2771–2777.